

IDROK BORASIDAGI NAZARIYALAR

Nurmatova Feruza

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

XTA 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17968396>

Annotatsiya: Ushbu tezisda “Innsonning aqliy faoliyatida iroda tushunchasi” va irodaning inson faoliyati davomida tutgan o`rni, hayotiy tajribalari, nutqiy faoliyatida irodaning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: iroda, maqsadga erishish, Arastu, irodaning shakllanishi, ruhiy olamni shakllantirish.

Abstract: This thesis examines the concept of will in human mental activity and the role of will in human activity, life experiences, and the importance of will in speech activity.

Keywords: will, goal achievement, Aristotle, formation of will, formation of the spiritual world.

KIRISH.

Iroda – bu kishining o`z oldiga qo`ygan maqsadlariga erishishda qiyinchiliklarni yengib o`tishga qaratilgan faoliyati va xulq-atvorini ongli ravishda tashkil qilishi va o`z-o`zini boshqarishi demakdir, deb ta`riflanadi. Q.Turg`unov muallifligidagi lug`atda ta`riflanishicha, iroda – shaxsning ongli harakatlarida, o`z-o`zini bilishida ifodalanadigan, ayniqsa maqsadga erishish yo`lida uchraydigan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklarni yengib chiqishda namoyon bo`ladigan ixtiyoriy faolligidir. M.Vohidov fikricha, iroda deganda biz oldindan belgilagan, qat`iy bir maqsad asosida amalga oshiriladigan va ayrim qiyinchiliklarni, to`siqlarni yengish bilan bog`liq bo`lgan harakatlarni tushunamiz. Professor E.G.G`oziyevning “Umumiy psixologiya” darsligida iroda – bu tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengishni talab qiladigan qiliqlar va harakatlarni inson tomonidan ongli boshqarilishidir, deb keltiriladi. Umuman olganda iroda shaxs faolligining ko`rinishi hisoblanadi. Shu bois uning yuzaga kelishi bir qator harakatlarni amalga oshirilishi bilan izohlanadi.

Irodaning tadqiqoti uzoq tarixga ega bo`lib, u inson ongining mohiyatini kashf qilishdan boshlanib, muayyan bilimlar to`planishi tufayli shaxsning irodasi tabiatini tushunishga ilmiy yondashuv vujudga kelgan davrgacha bo`lgan tarixiy yo`lni bosib o`tgan.

Arastu o`z davrida irodani jon haqidagi fanning muhim tushunchasi deb e`tirof etgan. Uning fikricha, iroda inson xulq-atvorini o`zgartirishini boshqarish imkoniyatiga ega bo`lgan omil hisoblanadi.

Gumanitar yo`nalish, ya`ni inson muammolariga e`tiborning ortishi bilan o`z-o`zidan irodani o`rganish ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. XVIII-XIX asrlarda bu muammo eng markaziy psixologik tadqiqot masalalaridan biri edi. Biroq psixologiya fanida XX asr boshlarida ro`y bergan inqiroz tufayli u ikkinchi rejaga o`tib qoldi, uni mutlaqo inkor etish mumkin emas.

XVII asrdayoq Gobbs va Spinozalar ta`kidlab o`tganlaridek, faollik manbaini bemahsul sohaning paydo bo`lishi, deb tushuntirish mumkin emas, chunki uning shaxsiy kuch-quvvatni hissiy intilishi bilan uzviylikda qarash lozim. Spinozaning fikricha, iroda bilan aql aynan bir narsadir.

Unga bunday yondashish irodaning mantiqiy nuqtai nazardan tushuntirishni shakllantirgan bo`lsa, ikkinchi bir tomonidan u mustaqil substansiya sifatida tan olindi. V.Vundtning mulohazasicha, irodaning negizida appersepsiya aktining subyekt tomonidan ichki faollik uniki

ekanligini his etish yotadi. Uning bu konsepsiyasi emotsional yoki affektiv nom bilan psixologiya faniga kirib keldi. U.Djejmsning tan olishicha, irodaviy harakatlar boshqa ruhiy jarayonlarga qorishtirib bo'lmaydigan birlamchi xususiyatga egadirlar.

Har qanday g'oya dastlab dinamik tendensiyaga ega bo'lganligi tufayli irodaviy aktning vazifasi diqqat yordami bilan bir g'oyaning boshqasi ustunvorligini ta'minlashdan iboratdir.

Etarli darajada qat'iy fikr qaror topganligi, iroda – bu insonning qo'yilgan maqsadlariga erishish uchun qilgan faolligidir. Iroda tushunchasi mohiyatiga inson tomonidan maqsad g'oya olish kabi shaxsiy gavdasini va xulqini idora qilish ham kiritiladi. I.V.Selivanov irodani tadqiq etish negizidan kelib chiqqan holda ayrim xulosalarini chiqaradi:

a) iroda – bu shaxsning o'z faoliyatini va olamdagi o'zini-o'zi boshqarish shakllarini anglashning tavsifidir;

b) iroda – inson yaxlit ongining bir tomoni hisoblanib, u ongning barcha shakl va bosqichlariga taalluqlidir;

v) iroda – bu amaliy ong, o'zgaruvchi va qayta quriluvchi olam, shaxsning o'zini ongli idora qilishlikdir;

g) iroda – bu shaxsning hissiyoti va aql-zakovat bilan bog'liq bo'lgan xususiyatidir, ammo qaysidir harakatining motivi, turtkisi hisoblanadi.

V.I.Selivanov irodaning psixologik jabhalarini yoritayotib, u shunday g'oyani ilgari suradi, insonning ongli jarayonlar, holatlar, xislatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi yaxlit tizim sifatida tasavvur qilish mumkin. Shaxsning u yoki bu ongli harakati o'zining tuzilishiga ko'ra bir davrning o'zida ham aqliy, ham hissiy, ham irodaviy hisoblanadi. Tadqiqotchi V.I.Ivannikov esa irodani motivatsiyaning ixtiyoriy shakli sifatida tushunadi. Shuningdek, harakat ma'nosining o'zgarishi hisobiga tarmoqlovchi yoki qo'shimcha turini yaratuvchi imkoniyat yangi real motivlarni harakat bilan. Birlashtiruvchi, ya'ni vaziyatning tasavvur motivi tariqasida talqin qiladi. Irodaviy boshqaruv esa harakatni "ixtiyoriy boshqaruv ko'rinishlarining bittasi sifatida" tushuniladi, bunda ixtiyoriy motivatsiyaning ixtiyoriy o'zgarishi orqali amalga oshirilishi sifatida qaraladi. Keltirilgan mulohazalardan ko'rinish turibdiki, psixologiya fanida irodani tushunish, ta'riflash bo'yicha bir xil munosabat yaratilmaganday, irodaviy sifatlarning ma'naviy asosini tahlil qilish yuzasidan ham umumiylik, mustaqillik, qat'iyatlilik, sabr-toqatilik, intizomlilik, dadillik, jasoratlilik va tirishqoqlilikni kiritadi. P.M.Yakobson bo'lsa, irodaning muhim sifatlari sifatida mustaqillik, qat'iylik, tirishqoqlik o'zini uddalashni ko'rsatadi. Insonda namoyon bo'ladigan irodaviy sifatlari sarasiga A.I. Shcherbakov quyidagilarni kiritadi: sobitqadamlik va tashabbuskorlik, tashkillashganlik va intizomlilik, urinchoqlik va qat'iyatlilik, chidamlilik va o'zini uddalashlik, botirlik va jasoratlilik. Iroda borasidagi tadqiqotlarda "ishonch" atamasi qo'llanilishi kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Shunga qaramasdan ishonch, iroda sifati tariqasida tadqiq etilishga haqlidir. Buning uchun A.I. Shcherbakov tomonidan quyidagicha tadqiqot ishi amalga oshirilgan. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, bir talabaga qisqa vaqt (fursat) ichida institutni tugatish taklif qilingan, lekin sinaluvchi bu ishni uddasidan chiqa olmaslikni oshkora bildirgan. Shundan so'ng tadqiqotchi talabada o'z kuchiga ishonch uyg'otishni maqsad qilib qo'ygan va unda irodaviy zo'r berish, qiyinchiliklarni yengish vositalarini shakllantirgan. Buning natijasida talaba o'z maqsadiga erishishga musharraf bo'lgan. Xuddi shu bois hozirgi zamon psixologiyasining irodaga oid nazariyasi zaifligi tufayli irodaviy sifatlarni tasniflashning asosiy tamoyili ishlab chiqilmagandir.

XULOSA:

Xulosa qilib aytish mumkinki, iroda inson ongining va hayotining ajralmas bo`lagidir. Zero, insonda ruhiy olam sog`lom va mustahkam ekan u ildiz otishdan gullashdan also toxtamaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. F.I. Xaydarov, N.I. Xalilov Toshkent: "METHODIST NASHRIYOTI"-2023 Umumiy psixologiya (283-285).
2. <https://cyberleninka.ru>.